

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Carrera de Ingeniería en
Sistemas / Computación

Consentimiento Informado para el Tratamiento de Datos Biométricos

Proyecto: Prototipo de Sistema IoT de Control de Acceso Biométrico para el Laboratorio de Computación Aplicada

Institución: Carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja

Responsable y encargada del tratamiento: Lcda. María del Carmen Salazar Torres

Supervisión: Ing. César Fernando Iñiguez Pineda

Cargo: Docente/Investigador – Director del Trabajo de Integración Curricular

Finalidad: Validación del prototipo de control de acceso biométrico

1. Objeto del consentimiento

Yo, _____, identificado/a con cédula N.º _____, en calidad de _____ de la Carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja, otorgo mi consentimiento libre, específico e informado para el tratamiento de mis **datos biométricos**, particularmente mis datos biométricos (imagen facial y huella dactilar), en el marco del proyecto académico denominado: ***“Prototipo de Sistema IoT de Control de Acceso Biométrico para el Laboratorio de Computación Aplicada de la UNL”***.

2. Finalidad del tratamiento

Mis datos biométricos serán utilizados **exclusivamente** para:

- Incorporar mi imagen facial y huella dactilar como mecanismos de autenticación.
- Validar la información previamente registrada.
- Registrar mis accesos durante la fase de pruebas y evaluación del prototipo. En ningún caso mis datos serán utilizados para finalidades distintas ni cedidos a terceros sin autorización expresa adicional.

3. Base legal del tratamiento

Este tratamiento se sustenta en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), y el derecho constitucional, particularmente en las siguientes disposiciones:

A. Derecho Fundamental: La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, que *"incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley"* (Art. 66 num. 19).

B. Definiciones Legales (Art. 4 LOPDP):

- Dato biométrico: *"Dato personal único, relativo a las características físicas o fisiológicas, o conductas de una persona natural que permita o confirme la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos, (...)"*.
- Datos sensibles: *"Datos relativos a: (...) datos biométricos, datos genéticos y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación, atenten o puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales"*.

- Consentimiento: *"Manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por el que el titular de los datos personales autoriza al responsable del tratamiento de los datos personales a tratar los mismos"*.

C. Legitimidad y Licitud (Art. 7, 8 y 26 LOPDP):

El tratamiento es legítimo si se cumple: *"Por consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades específicas"* (Art. 7 numeral 1). Respecto a datos sensibles, está permitido si: *"El titular haya dado su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales, especificándose claramente sus fines"* (Art. 26 literal a).

El consentimiento, para ser válido, debe ser:

1. *"Libre, es decir, cuando se encuentre exenta de vicios del consentimiento;"*.
2. *"Específica, en cuanto a la determinación concreta de los medios y fines del tratamiento;"*.
3. *"Informada, de modo que cumpla con el principio de transparencia (...)"*.
4. *"Inequívoca, de manera que no presente dudas sobre el alcance de la autorización otorgada por el titular."*

Adicionalmente, el tratamiento se ampara en que es *"necesario con fines de (...) investigación científica o histórica o fines estadísticos, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del titular"* (Art. 26 literal f).

4. Conservación y eliminación de los datos

Los datos serán conservados únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para la ejecución de las pruebas del prototipo, las cuales serán realizadas por la estudiante Lcda. María del Carmen Salazar Torres responsable del proyecto como requisito previo para la obtención del título de Ingeniera en Ciencias de la Computación. Una vez concluidas dichas pruebas, **los datos serán eliminados de manera segura, definitiva e irreversible**, conforme al principio de limitación temporal del tratamiento conforme a los siguientes artículos del Reglamento General de Protección de Datos:

- *Art 9.- Eliminación, bloqueo o anonimización.- Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y cuando no exista disposición legal o reglamentaria o no incurra la necesidad de mantener los datos en virtud del interés legítimo del responsable (...) el responsable deberá proceder a la eliminación, bloqueo o anonimización de los datos en su posesión.*
- *Art 11.- Eliminación de datos.- Finalizado el plazo de conservación de los datos, el responsable del tratamiento de datos deberá proceder a la eliminación segura de los mismos.*
- *Art 46. - Eliminación de datos personales.- El encargado deberá devolver o eliminar todos los datos personales, según las instrucciones impartidas por el responsable del tratamiento, una vez finalizada la relación que justifica el*

tratamiento de datos personales, destruyendo todas las copias existentes, salvo que exista la obligación de conservar los datos en virtud de una disposición legal.

5. Derechos del titular

Como titular de los datos, reconozco mis derechos conforme a artículos de la LODPD:

Art. 13.-Derecho de acceso.-El titular tiene derecho a conocer y a obtener, gratuitamente, del responsable de tratamiento acceso a todos sus datos personales y a la información detallada en el artículo precedente, sin necesidad de presentar justificación alguna.

Art. 14.-Derecho de rectificación y actualización.-El titular tiene el derecho a obtener del responsable del tratamiento la rectificación y actualización de sus datos personales inexactos o incompletos. Para tal efecto, el titular deberá presentar los justificativos del caso, cuando sea pertinente.

Art. 15.-Derecho de eliminación.-El titular tiene derecho a que el responsable del tratamiento suprima sus datos personales, cuando:

- 1) El tratamiento no cumpla con los principios establecidos en la presente ley;*
- 2) El tratamiento no sea necesario o pertinente para el cumplimiento de la finalidad;*
- 3) Los datos personales hayan cumplido con la finalidad para la cual fueron recogidos o tratados;*
- 4) Haya vencido el plazo de conservación de los datos personales;*
- 5) El tratamiento afecte derechos fundamentales o libertades individuales;*
- 6) Revoque el consentimiento prestado o señale no haberlo otorgado para uno o varios fines específicos, sin necesidad de que medie justificación alguna; o,*
- 7) Exista obligación legal.*

El responsable del tratamiento de datos personales implementará métodos y técnicas orientadas a eliminar, hacer ilegible, o dejar irreconocibles de forma definitiva y segura los datos personales.

Y del artículo expuesto en el Reglamento General de la Ley de Protección de Datos:

Art. 6.- De la revocatoria del consentimiento.- El titular tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La revocatoria del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento de datos llevado a cabo hasta el momento de la revocatoria. El responsable del tratamiento deberá contar con un procedimiento sencillo para que el titular pueda revocar su consentimiento.

Las solicitudes podrán realizarse mediante el correo institucional a la autora del proyecto Lcda. María del Carmen Salazar Torres (maria.d.salazar@unl.edu.ec).

6. Medidas de seguridad

Los datos serán tratados bajo medidas técnicas y organizativas adecuadas, tales como **cifrado, control de accesos, trazabilidad y almacenamiento seguro en un servidor local** conforme al Art. 10 literal j de la LOPDP: *“Los responsables y encargados de tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad*

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Carrera de Ingeniería en
Sistemas / Computación

adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales las aceptadas por el estado de la técnica, sean estas organizativas, técnicas o de cualquier otra índole, para proteger los datos personales frente a cualquier riesgo, amenaza, vulnerabilidad, atendiendo a la naturaleza de los datos de carácter personal, al ámbito y el contexto”.

7. Declaración y aceptación

Declaro haber recibido información clara, completa y veraz sobre el tratamiento de mis datos personales y biométricos, sus fines, duración, seguridad y mis derechos como titular.

Otorgo mi consentimiento

No otorgo mi consentimiento

Lugar y fecha: Loja, ____ de _____ de 20____

Firma del titular: _____

Cédula: _____

Correo institucional: _____

Firma del Responsable del tratamiento: _____

Lcda. María del Carmen Salazar Torres

Autora del proyecto de investigación – Estudiante de la Carrera de Computación.

C.I. 110588XXXX

Celular: 09856XXXX

Correo institucional: maria.d.salazar@unl.edu.ec